

БИОЦИДТІ ҚОСПАЛАР НЕГІЗІНДЕГІ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ФИЗИКА-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

ТАСТЫБАЙ РАМАЗАН ӘДІЛХАНҰЛЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – PhD, доцент САКТАГАНОВА Н.А.

Қызылорда, Қазақстан

Аңдатпа: Бицидтік қоспалардың уытты әсерінің негізінде олардың ферменттердің белсенділігін және саңырауқұлақтар метаболизмінің белгілі бір реакцияларын тежеу, тыныс алуын бәсеңдету, олардың жасушалық құрылымдарын бұзу қабілетін зерттеу.

Кілт сөздер: бицидтік қоспалар, температуралық тұрақтылық, модификацияланған композиттер, биотөзімділігін зерттеу және т.б.

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын микроорганизмдердің зақымдануынан қорғаудың тиімді және ұзақ мерзімді әдістерінің бірі-фунгицидтік белсенділігі бар химиялық заттарды (бицидтер) олардың құрамына енгізу [1,3]. Бицидтік қоспалар материалдардың құрамына оларды дайындау процесінде немесе дайын бұйымдарды биоқорғау жағдайында конструкция материалының кеуек құрылымына сіндіру әдісімен енгізіледі.

Бицидтік қоспалардың уытты әсерінің негізінде олардың ферменттердің белсенділігін және саңырауқұлақтар метаболизмінің белгілі бір реакцияларын тежеу, тыныс алуын бәсеңдету, олардың жасушалық құрылымдарын бұзу қабілеті жатыр. Фунгицид саңырауқұлақтың жасушалық қабығымен байланысып, жасушаға енеді, оның компоненттерімен өзара әрекеттесіп биосинтезін бәсеңдетеді. Бицидтік қоспалар микроорганизмдердің дамуын сыртқы ортадан саңырауқұлақ жасушаларына қоректік заттардың түсуін азайту арқылы тежейді [2].

Құрғақ құрылыс араласпаларының құрамына фунгицидтік қоспаларды енгізу, биотөзімділігі жоғарылаған кезде, материалдардың физика-механикалық және эксплуатациялық сипаттамаларына теріс әсер етпеуі өте маңызды. Сондықтан қоспаларды таңдағанда бицидті қоспалармен өзгертілген цемент композиттерінің беріктігі мен басқа қасиеттерінің өзгеруін бақылау қажет.

Зерттеу барысында келесі бицидтік қоспалар қарастырылды: күкірт қышқылды натрий Na_2SO_4 (сусыз), мырыш стеараты Zn және күміс нанобөлшектері Ag Бион-1.

Натрий сульфаты Na_2SO_4 (сусыз) – түссіз кристалдардың массасы, олар сулы-алкогольді ортада нашар ериді, әр түрлі салаларда кеңінен қолданылады.

Бұл препараттың негізгі сипаттамалары: суда еру қасиеті; жарылысқа және отқа төзімді химиялық зат; шаңды араласпасы жарылғыш емес; жанғыш емес; жиналып жабыспайды; аз гигроскопиялық; түссіз кристалдар; температуралық тұрақтылығы (32°C); сусыз.

Бүгінгі таңда натрий сульфаты өнеркәсіптің көптеген салаларында қолданылады: шыны жасауда және ағаш өңдеуде; натрий сульфатының фотографиялық түрі кино және фотосуретте қолданылады; тоқыма, қағаз, былғары, металлургия, жеңіл өнеркәсіп және түсті металлургияда; сульфатты целлюлоза және вискозды жібек алу үшін; тұрмыстық химияда (мысалы, кір жуғыш ұнтақтарға, жуғыш заттар мен тазартқыштарға, сусабындарға, тіс пасталарына қосымша ретінде); ветеринарияда, фармацевтикада, медицинада (мысалы, мұрынды жууға арналған құрал ретінде, улану кезінде тұзды ішетін құрал ретінде, қан мен асқазанды тазарту үшін); құрылыста аязға төзімді зат ретінде; химиялық зат ретінде зертханаларда дегидратациялық компонент ретінде қолданылады. Адам ағзасына әсер ету қаупінің үшінші класына жатады.

«AgБион-1» препараттары, әдебиеттерге сәйкес, микробқа қарсы белсенділігі жоғары, оның ішінде сыртқы әсерлерге бейімделген микроорганизмдерді басуға қабілетті (немесе

олардың өзгертілген формаларын); микробқа қарсы әсердің (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар) және патогендік микрофлораны (спораларды) басудың толық спектрі бар; өңделетін бұйымдардың материалдарына деструктивті әсер етпейді; құрамында хлор бар компоненттер жоқ; ұсынылатын өңдеу режимдерінде персонал мен пациенттердің денсаулық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді; экологиялық қауіпсіз – қоршаған ортаны зиянды химиялық қосылыстармен ластамайды.

Мырыш стеараты - гидрофобтандыратын қоспа, басқа гидрофобизаторлармен салыстырғанда гидрофобизацияның ең ұзақ (бірнеше жыл) әсерімен сипатталады. Алайда, бұл әсер құрғақ араласпаны қолданғаннан кейін бірнеше күн өткен соң көрінеді. Мырыш стеараты құрылыс қоспаларына су өткізбейтін қасиеттер беру үшін қолданылады.

Зерттеудің мақсаты портландцемент М400 D20 және 0,16-0,315 мм фракциялы кварц құмы негізінде дайындалған 1:3 (Ц:К) цемент-құмды ерітінді қасиеттерінің таңдалған модификациялық қоспалармен өзгеру тәуелділіктерін анықтау.

Күкіртқышқылды натрий Na_2SO_4 және мырыш стеараты Zn ерітіндіге тұтқыр затпен бірге араластырғаннан кейін енгізілді, ал AgБион-1 күміс нанобөлшектерінің ерітіндісі булау әдісімен сулы ерітіндіден толтырғыштың бетіне тұндыру әдісімен жағылды. Қоспалары бар құрамдар 1.1-кестеде келтірілген.

Кесте 1.1– Қоспалары бар цемент-құм құрамдары

Құрамның №	Массалық бөліктердегі компоненттердің құрамы				
	Портландцемент ПЦ М400	Кварц құмы 0,16-0,315мм	Na_2SO_4	AgБион-1	Мырыш стеараты
1	100	300	-	-	-
2	100	300	2,5	-	-
3	100	300	5,0	-	-
4	100	300	7,5	-	-
5	100	300	-	1,0	-
6	100	300	-	2,0	-
7	100	300	-	-	2,0
8	100	300	-	-	4,0
9	100	300	-	-	8,0

Беріктік көрсеткіштерінің өзгеру тәуелділігін анықтау және беріктік өсу кинетикасын зерттеу кезінде қоспалардың құрамы әртүрлі композициялардан 1x1x3 см өлшемді үлгілер жасалды. Үлгілер 28 күннен кейін қысу және иілуге сыналды. Қысу және иілу кезіндегі композиттердің беріктік көрсеткіштері 1.1 және 1.2 суреттерде келтірілген.

1.1 сурет - Цемент композиттерінің қысу беріктігінің өзгеруінің биоцидті препараттардың түріне және мөлшерлік құрамына тәуелділігі.

1.2 сурет - Цемент композиттерінің иілу кезіндегі беріктігінің өзгеруінің биоцидті препараттардың түріне және мөлшерлік құрамына тәуелділігі.

Графиктерден көрініп тұрғандай, құрамында биоцидті қоспа, Na₂SO₄ натрий сульфаты және AgБион-1 күміс нанобөлшектері бар препарат бар қосылыстар (3, 4, 5, 6 құрамдар) қысу беріктігінің ең үлкен мәніне ие, бірақ олардың көрсеткіштері қоспасыз құрамның беріктік көрсеткіштерінен біршама төмен (1 құрам). Иілу кезінде зерттелген композициялардың құрамы 1-мен салыстырғанда сәл төмен күш индексын көрсетеді. Композицияларға мырыш стеаратын енгізу зерттелген композициялардың беріктігінің айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Бұл төмендеу үлгілердің иілу беріктігі бойынша шамамен 50% -ке, ал қысу беріктігі бойынша 20% -ке жетеді.

Композициялардың биотөзімділігін зерттеу ГОСТ 9.049-91 сәйкес екі әдіспен жүргізілді (1әдіс және 3әдіс). Олардың мәні зең саңырауқұлақтарының спораларын жұқтырған өлшемдері 1×1×3см үлгілерді, олардың дамуы үшін оңтайлы жағдайда ұстауда, содан кейін сынамалардың саңырауқұлақтарға төзімділігі мен фунгицидтік қасиеттерін бағалауда. Сынақ нәтижелері 1.2-кестеде келтірілген.

Кесте 1.2 – ГОСТ 9.049-91 сәйкес биотөзімділікке қоспалармен модификацияланған композиттер құрамын зерттеу нәтижелері

Құрам №	Саңырауқұлақтармен ластану дәрежесі, балл		Саңырауқұлақтар-мен тежелу аймағының радиусы, мм	Құрамдардың саңырауқұлақтарға төзімділік сипаттамалары
	1 әдіс	3 әдіс		
1	3	5	-	саңырауқұлаққа төзімді емес
2	1	2	-	саңырауқұлаққа төзімді
3	0	0	18	фунгицидті

4	0*	0	20	фунгицидті
5	2	3	-	саңырауқұлаққа төзімді емес
6	1	2	-	саңырауқұлаққа төзімді
7	2	4	-	саңырауқұлаққа төзімді емес
8	2	3	-	саңырауқұлаққа төзімді емес
9	3	4	-	саңырауқұлаққа төзімді емес

Сынақтардың нәтижелері бойынша цемент композиттеріне қоспалардың әртүрлі дәрежесін қолдана отырып, цемент-құм ерітінділерінің құрылымын қалыптастыруда әртүрлі әсер ететінін байқай аламыз, бұл материалдардың қасиеттерінде тікелей көрінеді. Осылайша, зерттеулер барысында Na_2SO_4 биоцидті қоспасы бар композициялар фунгицидтік және саңырауқұлаққа төзімді қасиеттерге ие екендігі анықталды, бұл 1 бақылау құрамға қатысты беріктік көрсеткіштерін іс жүзінде төмендетпейді. Зерттеу үшін одан әрі қызығушылық – бұл байланыстырғыштың 100 массалық бөлігіне 2,5-7,5 массалық бөлігінде енгізілген натрий сульфаты қосылған қосылыстар. Натрий сульфатының көп мөлшерін енгізу құрылымды шамадан тыс кристалданып, микрожарықшақтардың пайда болуына әкеледі, сондықтан бұл қосылыстар құрылымдық қоспалар мен толтырғыштарды қолдану арқылы жетілдіруді қажет етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Биологическое сопротивление материалов / Соломатов В. И., Ерофеев В.Т. и др // – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. – 196 с.
2. Бочаров Б.В. Химическая защита строительных материалов от биологических повреждений // Биоповреждения в строительстве. М., 1984. – С. 35-47.
3. Тейлор Х. Химия цемента. – М.: Мир, 1995. – 560 с.